

O'ZBEKISTONNING DAVLAT SIFATIDA SHAKLLANISHI VA SOVET O'ZBEKISTONIDA DINIY QARASHLARGA MUNOSABATNING ASOSIY JIHATLARI

UDK: 323/327:261.7:172.3(575.1)

Yilmaz Jankalog'lu

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Falsafa va ma'naviyat asoslari” kafedrası

mustaqil izlanuvchisi,

Toshkent Turk maktabi direktor o'rinbosari

(O'zbekiston, Toshkent)

e-mail: yilmaz622@hotmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5489-1804

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976544>

Annotatsiya: IX asrda O'rta Osiyoda bugungi O'zbekiston joylashgan hududda mustaqil Somoniylar davlati hukmronlik qilgan. Xuddi shu asrda qoraxoniylar va XII asrda qoraxitoylar hukmronligi ostiga o'tgan hududda XII asrning ikkinchi yarmi va XIII asrning boshlarida Xorazmshohlar davlati hukmronlik qildi. 1220-1221-yillarda Chingizxon boshchiligida mo'g'ullar tomonidan bosib olingan Buxoro, Samarqand, Urganch, Xo'jand va Termiz shaharlari butunlay vayron qilingan. XV asrda mo'g'ullar hukmronligi tugagach, mintaqada Amir Temur boshchiligida davlat barpo etildi.

Kalit so'zlar: Toshkent, Movarounnahr, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, ta'lim, Islom.
Islam.

Kirish. XV asrda mo'g'ullar hukmronligi tugagach, mintaqada Amir Temur boshchiligida davlat barpo etildi. O'rta Osiyodagi xalqlarni, xususan, turkiy qabilalarni birlashtirgan Amir Temur 27 davlatni o'z tasarrufiga olib, buyuk saltanat qurdi. Uning hukmronligi davrida Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda hozirgi kungacha saqlanib qolgan ko'plab mahobatli me'moriy obidalar bunyod etildi. Temur vafotidan keyin mamlakatda hokimiyat uchun boshlangan kurash siyosiy beqarorlikka olib kelgan bo'lsa-da, temuriylar hukmronligi bir asrga yaqin davom etdi.

XV asr oxirida temuriylar davlatining shimolida shayboniylar sulolasi mavjud edi. Shayboniylar avlodidan bo'lgan Abulxayrxon bobosi O'zbekxon nomi bilan atalgan qabilani yagona siyosiy boshqaruv ostida birlashtirib, mustaqillik e'lon qildi. Keyinchalik u temuriylar davlatigacha kirib borib, mavjud hokimiyatga yakun yasadi va 1451-yilgacha butun mintaqani to'liq bo'ysundirdi. XVI-XVII asrlar davomida butun O'rta Osiyoda hukmronlik qilgan o'zbeklar davlati keyinchalik kichik xonliklarga bo'linib ketdi. XVI asrda Xiva xonligi, Buxoro xonligi va XVIII asrda Qo'qon xonligi tashkil topdi. Turkiston tarixida bu davr “Uch o'zbek xonligi” nomi bilan mashhurdir.

Materiallar va metodlar. Ushbu maqolamizni tayyorlashda induksiya, deduksiya, oddiydan-murakkabga, murakkabdan-oddiyga usullaridan foydalanildi. O'zbekistonning davlat sifatida shakllanishi va Sovet O'zbekistonida diniy qarashlarga munosabatning asosiy jihatlari muhokama qilindi.

Asosiy qism. Xonliklarning XIX asr oxirlarida ruslar tomonidan bosib olinishi oqibatida mintaqada uzoq davr davomida shakllangan barcha muassasalar ziyon ko'rdi. Xonlar vaqf mulklari ustidan qisman nazoratga ega edilar. Rossiya hukmronligi davrida bu nazorat susaygach, vaqf daromadlarini suiste'mol qiluvchi mas'ullar paydo bo'ldi. Masjid va madrasalar e'tiborsizlik tufayli yaroqsiz holga keldi. Madrasalar tuzilmasiga putur yetkazgan yana bir holat qozilarni tayinlash masalasi edi. Ruslar o'lkani bosib olganlaridan so'ng shariat qonunlariga asoslanib ish ko'ruvchi qozilar faoliyatini to'xtatmagan bo'lsa-da, biroq har bir viloyatga o'zlari bir qozi tayinlashgan. Ilgari qozilarni xonlar tayinlaganlar, ularni tayinlashda taqvodorlikka, layoqatlik va munosibligiga va xalq orasidagi obro'siga ahamiyat berilgan. Rossiya hukmronligi davrida saylangan qozilarda esa hech qanday layoqat qolmagan edi. Bundan tashqari, xalqning saylov huquqi ham bekor qilingan edi. Adolat izlagan xalq faqat o'zlari istiqomat qiladigan hududdagi qozilarga arz qilishlari mumkin edi xolos. Oqibatda qozi va mullalarning obro'siga putur yetdi. Bu salbiy holat madrasalarga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi.

Chor Rossiyasining musulmon aholini kuchli nazorat va ta'qib qilish siyosati boshlandi. Ayniqsa, tariqatlarning xalqqa ta'siri va bir-biriga o'ta sodiq tizimga egaligi ommani tuzumga qarshi safarbar etish salohiyatiga ega bo'lgani sababli ular chor Rossiyasida ham, sovetlar davrida ham kuchli nazorat va bosim ostida tutilgan.

Bizning fikrimizcha, din olimlari va musulmon xalq ko'plab tazyiqlarga qaramay, mustamlakaning dastlabki davrlarida maktab va madrasalar sonini ko'paytirishga harakat qilganligi ijtimoiy ongda diniy dunyoqarashning ustuvorligidan dalolat beradi. Sovetlar bunga javoban din va dindorlarga qarshi bosimni yanada kuchaytirdilar.

Dinning o'rnini egallashi kutilgan ateizm uchun tizimli ravishda propaganda faoliyati boshlandi va bu holat sovet tuzumining oxirgi yillariga qadar davom etdi. Ateistik propagandaga ko'ra, fan va din orasida bevosita va aniq qarama-qarshilik bo'lgan va din aqlga butunlay teskari deb e'tirof etilgan. Ateistik yondoshuvga ko'ra, din insonlar tomonidan tabiatni tushuna olmaslik va barcha tabiat hodisalarini metafizik tushunchalar orqali tushuntirish, insoniyatning ibtidoiy davrining bir mahsuli edi xolos.

Sovet hukumati ba'zan dinga nisbatan ijobiy qarashlarni namoyon etib, urush davrida hatto dinni tashviq qilgan bo'lishiga qaramay, kommunistik partiya dinni rivojlanish yo'lida bir to'siq deb ko'rishda davom etdi. Shu bois dinni yo'q qilish uchun, kerak bo'lsa, ma'muriy va harbiy kuch ishlatishdan ham toymadi. Bolshevik rahbarlarining bu niyati dastlabki davrlardan ayon edi. Biroq Moskva hukumati fuqarolar urushidan keyin strategik sabablar tufayli islomga nisbatan biroz bag'rikenglik siyosatini olib bordi va o'n yil davomida musulmon diniy guruhlar bilan har qanday nizolarning yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymadi.

Ikkinchi jahon urushi davomida va keyingi yillarda sovet hukumati bilan islom dunyosi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashdi. 1942-yil iyul oyida Rossiyaning Yevropa mintaqasi muftiyi Abdurahmon Rasulev Stalin bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi. Nemislarga qarshi urushda musulmonlarning hukumatni qo'llab-quvvatlashi va'dasi olinib, dinga qarshi propaganda, butunlay bo'lmasa-da, to'xtatildi. Sovet davlati bilan islom orasidagi rasmiy munosabat, ayniqsa islomiy tashkilotlarning eski shaklini boshqarish orqali bir nechta diniy idoraning tashkil etilishi natijasida normallasdi. Bu iliq munosabatlar Stalinning vafotiga qadar davom etdi.

Sovet ittifoqining diniy siyosati negizida “kommunizm va dinning bir-biriga uyg’un emasligi” fikri mavjud edi. O’tkazilgan tadqiqotlarga ko’ra, 1917-1930 yillar din olimlari va diniy xodimlarga qarshi kurash va bosim davri deb nomlangan. 1941-1945-yillar esa dinga nisbatan qo’llangan bosimlarning biroz yumshatilgan davri deb ta’kidlanadi.

1960-1980-yillarda diniy idoraga Qur’oni karim va diniy taqvimni chop etishga qayta ruxsat berildi. Aksilislomiy propagandalar 1980-yildan keyin ham davom etdi. Islomni tashviq qilish bu davrda biroz susaydi. Musulmon diniy xodimlarning ta’lim darajasining nihoyatda pastligi bu holatning eng muhim faktorlaridan biri edi. SSJda islomiy ta’lim tizimining yetarli darajada mavjud emasligi (atigi ikkita diniy ta’lim beradigan tashkilot faoliyat yuritgan) musulmon diniy xodimlar orasida diniy ta’lim saviyasining pasayishiga olib kelgandi.

Sovet davrida O’zbekistonda, umuman olganda Turkiston mintaqasida qaysidir ma’noda islom diniga qarshi urush e’lon qilingan, masjidlar va boshqa diniy tashkilotlarning faoliyati to’xtatilgan, diniy vaqf mulklari musodara etilgan, diniy olimlar bosim va qatag’onga uchragan, bir qanchasi esa o’ldirilgan edi. O’lka musulmonlari bu zo’ravonliklar va qatag’on siyosatiga qaramay, 1991-yilda mustaqillik e’lon qilinguniga qadar dinsizlikka qarshi kurash olib bordilar. “Sovet jamiyatida dinni yo’q qilish” siyosatini olib borgan sovet tuzumi musulmonlarga oid diniy muassasalarni tugatdi yoki o’z nazorati ostiga olishga harakat qildi. Xulosa. Xulosa sifatida shuni ta’kidlash lozimki, Turkiston mintaqasida din olimlari va musulmon xalq ko’plab tazyiqlarga qaramay, mustamlakaning dastlabki davrlarida maktab va madrasalar sonini ko’paytirishga harakat qilganligi ijtimoiy ongda diniy dunyoqarashning ustuvorligidan dalolat beradi. Sovetlar bunga javoban din va dindorlarga qarshi bosimni yanada kuchaytirdilar.

Sovet ittifoqi davrida diniy ta’limning yillar mobaynida qonun orqali ta’qiqlangani va diniy ta’lim beradigan tashkilotlarning mavjud bo’lmagani 1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishgan O’zbekistonda xalqni diniy e’tiqod borasida to’g’ri yo’lga boshlaydigan din olimlarining yetishmasligiga olib keldi va bir qancha muammolarga sabab bo’ldi.

References:

1. Şafakçı I.Y. XIX. Yüzyılda Buhara Medreseleri // Turkish Studies. 9/4. – Ankara, 2014.
2. Zarccone T. Yasak Kent Buhara. – İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013. – b. 57.
3. Munavvarov Zohidulla, Features of The Religious and Spiritual Policy of The republic Of Uzbekistan Current Trends “Journal Social – Economic and Humanitarian research” 2019, 4/6-b.
4. Mehmet Saray, “O’zbek turklari tarixi” 1993, b. 56-57.
5. Ersoy Taşdemirci, “Medreselerin Doğuş Kaynakları ve İlk Zamanları” Erciyes Üniversitesi SBE jurnali, 1988, 2- b. 269
6. Muhammedcanov A. Özbekistan Tarihi // TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt: 34. – Ankara: TDV Yayınları, 2007. – b. 111.
7. Bacon E.E. Esir Orta Asya / Çev. Tansu Say. İstanbul: Garanti. 1979. – S. 125.
8. Saktaganova Z. Kazakistan’daki Devlet Dini Politikasının Sovyet modeli ve XX. yüzyılın İkinci Yarısında Kazakistan’ın Dini Günlük Hayatı // Günlük Yaşamın Tarihçesi. – № 1 (3), 2017. – b. 61.

9. Королева Л.А., Королев А.А. Ислам в СССР: некоторые аспекты государственно-религиозной политики // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. № 6 (18). – С. 111.

INNOVATIVE
ACADEMY